

La necesidad de un derecho penal ambiental

Un estudio sobre su importancia

Carrera: Abogacía

Nombre del alumno: Ruffino, Franco Leonel

Materia: Seminario

Número de entrega: 4 (cuatro)

Legajo: VABG121568

DNI: 42276422

Fecha de entrega: 29/06/2024

Tutor: Cocca, Nicolás

Año: 2025

Tema: Derecho ambiental

Autos: Ministerio Público Fiscal S/Investigación maltrato animal - Punta Tombo

Fecha de la sentencia: 20 de noviembre de 2024

SUMARIO: I. Introducción II. Premisa fáctica, historia procesal y decisión del tribunal III. Ratio decidendi IV. Antecedentes legislativos, jurisprudenciales y doctrinarios V. Postura autor/a VI. Conclusión VII. Referencias bibliográficas

I. INTRODUCCIÓN

Para iniciar esta nota a fallo, es posible afirmar que se trata de un caso referido al ambiente, la particularidad del mismo es que se aplicó el derecho penal, que usualmente no es pertinente en este tipo de acusaciones, donde se observó también cómo hay una clara falta de normas penales respecto al ambiente, por ello el fin de este trabajo va a ser demostrar como la laguna jurídica se evidenció en la causa en cuestión.

En lo concerniente a este fuero, es preciso identificar que se entiende por derecho ambiental siguiendo a Vega García (2021) a las normas que regulan las relaciones que tienen los individuos con la naturaleza, a la vez que dicta que se compone de varias normas, no de una sola.

Esta rama del derecho se estructura sobre tres principios fundamentales para su estudio, ellos son: el preventivo, que es tratar de evitar el daño; el precautorio que se aplica cuando haya peligro de afección o falta de certeza científica no debe efectuarse la acción y; el de responsabilidad que refiere a los costos de dichas acciones para recomponer en la medida de lo posible la lesión ambiental generada.

Por lo pronto es necesario tener en cuenta algunos puntos fundamentales del fallo como lo son, el derecho ambiental, el carácter punitivo impuesto en una causa que generalmente no suele tener esa consecuencia, la vinculación con la propiedad privada y el problema al que se enfrentaron los magistrados a la hora de resolver esta controversia que vale aclarar, aparejaba una atención mediática global importante, debido a la atrocidad de los hechos que se imputaban.

Por cierto, esta sentencia denota una clara laguna jurídica existente, entendido esto según Gascón Abellán y Figueroa (2003) como: “(...) Aquellos casos o conductas que no se hallan reguladas por el Derecho.” (Gascón Abellán & García Figueroa, 2003, pág. 119)

La ausencia de un derecho ambiental penal que tipifique accionares como los que se pueden contemplar en el conflicto en el que se trabaja es inexistente en nuestro ordenamiento jurídico interno, por tal motivo las partes acusadoras tuvieron que suplir en la petición de condena al Tribunal con el delito de daño agravado que figura en el Código Penal, art.184 inc. 5° y, lo mencionado en la Ley N°14.346 arts. 1° y 3° inc. 7°. Si bien hubo una condena, esta problemática debería alertar a los legisladores de tomar conciencia del significado de ambiente y su importancia normativa; ya la Carta Magna indicaba indirectamente esto, cuando en la Reforma del año 1994 añadía en el art. 43 p. 2° amparando a través del mismo al ambiente.

Si bien es cierto que hay normativas diversificadas sobre ambiente, las mismas contienen sanciones precautorias y resarcitorias, no penales, dado que para que exista este tipo de carga, es necesario que se encuentre tipificada la conducta delictiva del autor, ante la ausencia de la misma no es considerable esta opción. Por lo tanto, se verifica la laguna jurídica, ya que, en el fallo se advierte que el delito se construye sobre la figura penal por intermedio del daño a la propiedad y al maltrato animal, no específicamente el daño ambiental. Claramente hubo un atentado al ecosistema, tal es así que fue tema de discusión en la controversia sobre la figura de “Ecocidio” que siguiendo a Neira et al. (2019) podemos decir que se trata de la extinción de especies.

Queda demostrado en el mismo estudio de este tema la laguna jurídica puesta de manifiesto, cuando uno de los jueces del caso, el doctor Richeri (2024) dicta: “(...) El legislador nunca pudo haber previsto una situación como esta, la magnitud del hecho sobresale del molde jurídico del daño”. (“Ministerio Público Fiscal S/ Investigación Maltrato Animal - Punta Tombo”, 2024, pág. 194)

Si bien la figura del daño fue la sobresaliente para determinar una condena penal, ésta no hubiera sido -la primordial como mínimo- la figura retórica en caso de que hubiera una ley penal ambiental que cubra la demanda de casos similares a éste, por esta razón es que encontramos tal vacío en este carácter legal nacional, dejando con poco recursos de argumentos a los jueces para decidir con mayores sanciones o en su defecto más severas en casos donde se ve afectado el ambiente, delimitándolos a cuestiones reparadoras y resarcitorias o, en caso contrario, aplicar leyes análogas que pueden no ser sustentables en argumentos -no manifestando que esta sea la ocasión-.

II. PREMISA FÁCTICA, HISTORIA PROCESAL Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En el acontecimiento se prevén tres hechos claves para el caso, el primero de ellos tiene lugar cuando el imputado a través de una retroexcavadora y sin autorización previa ni tampoco estudio de impacto ambiental abrió un camino, denominado “A”. Esto destruyó el área de media y alta nidificación de los pingüinos a la vez que destruyó vegetación nativa.

El segundo acto es semejante al anterior, utilizando los mismos medios para crear así un camino “B” que se desprende del tramo final, la primera en perspectiva de la costa y fue llevado a cabo en los días 10 y 14 de septiembre del 2021.

Como tercer acto realizó una especie de triángulo que servía según afirmó el acusado de tajar, esto fue valorado por el Tribunal debido a que lo realizó en fechas donde los animales estaban en una etapa de reproducción alta, afectando fuertemente el futuro de la fauna del lugar, perjuicio que altera el ecosistema.

Es dable mencionar que se llevó a cabo a través de una metodología internacionalmente usada y se contabilizaron no menos de ciento setenta y cinco nidos que sufrieron este ecocidio. Ello tuvo un valor importante en la consideración de los hechos dado que claramente afectó a generaciones venideras, tal como prevé la CN que debe tener una tutela particular.

Constituida una denuncia realizada por un vecino, la Fiscalía inicia la tarea de investigación penal, para la cual se encuentra facultada, una vez iniciada la etapa del juicio, las cuestiones previas puestas a disposición del Tribunal por parte de la defensa fueron: que se dé lugar al instituto de suspensión de juicio a prueba a favor de su defendido, que se reproduzca un video y que La Regina declare.

En virtud de lo solicitado por el Dr. Ruffa, abogado del enjuiciado, la Dra. Gómez Florencia, por parte del MPF se opuso a que se transmita el video, respecto a la declaratoria del estanciero estuvo de acuerdo. Sobre el instituto solicitado por el abogado de la otra parte, la fiscalía consideró rechazarlo in limine por extemporáneo. En relación con ella, siguieron las querellas

Los jueces, en carácter unánime procedieron a no brindar lugar ni al video que pretendía mostrar Ruffa y tampoco al pedido de suspensión de juicio a prueba, pero fueron positivos

al respecto del testimonio que quería dar el acusado. Se resalta que la declaración es un derecho que puede ejercer el imputado en cualquier momento del proceso y el cual no puede ser menoscabado por quienes los juzgan. Consecuentemente la defensa optó por no recurrir a lo dicho por el Tribunal respecto a la grabación y expresó así a continuación La Regina, haciendo uso de lo que permitieron los jueces.

La apelación planteada fue corrida a vista al MPF, éste se opuso e instó a que se abra el debate, de igual manera aportaron los demás acusadores. El Tribunal entonces continuó por el sendero de las partes que imputan y procedió a iniciar el trámite. Aquí, solicita Ruffa un cuarto intermedio para analizar una estrategia defensiva, la cual fue aceptada. De esta manera, con todos los puntos resueltos, se inició el juicio.

En lo pertinente a la suspensión de juicio a prueba la defensa interpuso apelación y solicitó la impugnación del juicio. Ante ello la Cámara de Apelación Penal de la provincia de Chubut se pronunció a través del órgano colegiado y en una votación unánime no dieron oportunidad a lo solicitado por Ruffa. Ante esta circunstancia, quedó firme el fallo.

En consecuencia, el cuerpo de jueces condenó por unanimidad como responsable por daño agravado -en los tres hechos- en modalidad de delito continuado y en concurso ideal con crueldad animal ocurrido entre el 26 de noviembre y 04 de diciembre del 2021, mientras que por la totalidad también lo absuelve del último delito que fuere acusado en las fechas 10 y 14 de septiembre del 2021.

Mientras que con el voto mayoritario se le impuso una pena de tres años de prisión condicional las costas del proceso y dar lugar a una medida cautelar que da intervención al Estado de la Provincia para realizar estudios respecto al ecosistema. Sumado a ello deberá colaborar en tareas de restauración, preservación y conservación del ambiente.

Se ordenó el decomiso de la retroexcavadora, ya que fue el medio para cometer el ilícito, se le corrió traslado al MPF para que se explaye respecto el destino de los efectos secuestrados, se reguló honorario a los profesionales intervinientes y se dejó firme la sentencia.

III. RATIO DECIDENDI

El Tribunal ha sostenido su condena en referencia al daño agravado (CP art. 184 inc. 5) en virtud que toma al medio ambiente como un bien de uso público, agregando además que fue continuado por crueldad animal por haber incumplido lo dispuesto en la Ley N°14.346 arts. 1 y 3 inc. 7, fundando en la serie de acciones se las considerará como un único delito, pero más grave.

Respecto a la absolución, dictan que en el hecho número dos aducen que tienen dudas al respecto y a la vez no se reúnen las pruebas fehacientes necesarias para probar la conducta repudiable del acusado, por tal motivo es que aquí invocan el principio legal distinguido como in dubio pro reo.

La prisión de ejecución condicional impuesta al acusado fue explicada por la magnitud de los daños, por tanto, se pretende que haya una reparación, según lo dispone la LGA N°25.675 y los arts. 104 y 109 de la Constitución Provincial en protección de la flora y la fauna.

Mientras que el decomiso se funda en el art. 23 y concordantes del CP, ya que fue con lo que se valió para llevar a cabo la acción típica por lo cual se condenó el daño ambiental y consecuentemente en concurso ideal con el delito de crueldad animal.

Mientras que la medida cautelar otorgada por parte del Tribunal fue demostrada en razón de evitar la degradación y efectos dañinos en el territorio, a la vez que encuadra con la CN en su art. 41, CP 109 y la LGA arts. 1, 3 y 32. En otras palabras, se veló por el bienestar ambiental tal como lo prevé la Constitución, los Tratados y demás normas del sistema argentino.

El razonamiento de los jueces se tornó en base a la CN, Constitución Provincial, CP, LGA y Ley de Crueldad Animal. De este modo, se mencionó como fundamentos el Acuerdo de Escazú, Convenio sobre Diversidad Biológica, etc. Pues bien, todo ello fue lo que ponderaron los colegiados para arribar a la decisión que dio culminación a esta causa.

IV. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS, JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINARIOS

La legislación ambiental argentina no tiene un libro único, sino más bien se encuentra dispersa en diferentes disposiciones legales, no sólo a nivel nacional sino también las propias provincias generan leyes al respecto, por ejemplo, hay códigos rurales

provinciales y a nivel nación encontramos el Código de Minería. El Congreso ha puesto la mirada en este aspecto también y dictó varias normas al respecto como las leyes 24.051, 25.612, 25.670, 25.675, por lo que se refiere a la diversidad normativa del ambiente.

La justicia nacional se ha encontrado en diversas ocasiones con demandas referidas a daño ambiental y tuvo que poner énfasis en la aplicación de normativa penal para hacer valer los derechos violados, uno de los fallos que demuestra esto es el de la causa “Amutio Silvia Beatriz s/ Recurso de casación” donde la querrela a partir de la eximición del pago de multa, la suspensión de juicio a prueba y el pago ofrecido como reparación por parte de Amutio que fue resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal y ésta por intermedio de sus colegiados dictó por mayoría (Dres. Hornos y Borinsky) hacer lugar al recurso y revocar la resolución del a quo para que continúe con la sustanciación del proceso.

Como se puede observar ut supra el Tribunal no omitió el caso y ordenó que se continúe con el proceso, colocándose en una posición en conformidad con la aplicación de normas penales, ello se manifiesta cuando el Juez Borinsky (2016, p. 22) en el considerando tres dicta que se debe ponderar la escala penal mínima en estos casos.

Continuando en la misma causa, respecto a la falencia que presenta el corpus legis respecto a un derecho penal ambiental, el Dr. Hornos (2016, p. 12) en el primer considerando analiza que el instituto de suspensión de juicio a prueba es alcanzar una solución más apta que logre de alguna manera satisfacer a la víctima.

Así pues, la finalidad es que se obtenga el interés de la víctima, así encuentra respaldo en el Estado, para que quien vulnere el derecho constitucional de daño ambiental, no le baste con una mera multa para cumplir con la sanción legal, sino que se logre una justicia “más eficaz” por intermedio del derecho penal.

Es importante considerar el valor que da la CN y los Tratados al ambiente, tal como lo percibió el Tribunal de la causa en estudio y en esa línea paralelamente la Dra. Figueroa (2016) que al respecto dice: “La protección estatal al medio ambiente, conduce a que sean adoptadas todas aquellas decisiones que permitan proteger el derecho a un ambiente sano, cuya titularidad no sólo es de las generaciones actuales, sino también de las futuras.” (“Amutio Silvia Beatriz s/ Recurso de casación”, 2016, pág. 10)

Es oportuno traer al trabajo de igual modo el fallo “Bianciotto”, aquí el Tribunal rechazó el recurso de la defensa que indicaba que Argentina no tenía legitimidad al considerar el territorio como de país extranjero, pero dado que no aportó argumentos nuevos ni superadores y que la zona era perteneciente al Parque Nacional, quedó confirmado el fallo del Tribunal inferior y se destaca lo mencionado por el Juez Hornos (2017, p. 48) en el tercer considerando que marca como el constituyente empoderó al ambiente como un derecho autónomo y acoge a la sociedad colectiva y generaciones futuras unificando de ese modo lo visto por el Tribunal en la provincia de Chubut.

Es importante subrayar las palabras del colegiado mencionadas arriba ya que, dejan en evidencia que el pueblo necesita a través de los legisladores crear una norma única de derecho penal ambiental y ponerles un freno a fallos “ineficaces” para de esta manera erradicar o convertir en análogas las leyes dispersas respecto al ambiente, similar a lo que recalca uno de los integrantes del Tribunal, Dr. Richeri (2024).

Asimismo, en el caso “Oragutana Sandra s/ Recurso de casación s/ Habeas corpus” la CFCP dictaminó el reconocimiento del carácter de sujeto de derecho a los sujetos no humanos y la competencia que tiene la justicia penal para intervenir, predominando la protección a la fauna, distinguiendo un idéntico proceder aquí con los pingüinos.

En similitud con el problema jurídico, es menester lo mencionado por diferentes doctrinarios que opinan al respecto de la laguna jurídica existente en materia ambiental, uno de ellos (Botassi, 2004, p. 120) quien menciona que la justicia tiene una demanda alta respecto al control ambiental y una limitación de discrecionalidad técnica para valorar los actos.

Se observa en ese hilo conductor el claro rol que tienen los jueces para dirimir las demandas en estos asuntos, sin tener herramientas más eficaces y recurrir a la normativa de los cuerpos aislados que hablan de estos daños. Apuntando el mismo horizonte, (Vega García, 2021, p. 10) habla respecto a la vinculación que hay entre el derecho penal y el ambiente, destacando también la laguna jurídica existente al mencionar que no hay una regulación sistemática para proteger al ecosistema en nuestro ordenamiento jurídico.

De la misma manera, si bien existen principios rectores del ambiente, éstos deben tener un acompañamiento a nivel dictatorial por parte de los responsables ya que, se encuentran desprotegidos frente a agresiones constantes, sobre ello se explica (López Alfonsín,

2019, p. 232) al establecer que las políticas en la materia son guiadas por estos principios rectores con el fin de dar tutela individuales para fortificar un ambiente sano, estos principios fueron aplicados en el proceso pero sin perder de vista la aplicación de punibilidad en la acción.

En ese orden se habla sobre la transversalidad del derecho ambiental y su infiltración en el compendio jurídico, debiendo escalar a una posición más autónoma, tal como lo ha hecho la axiología de la materia (Peña Chacón, 2004). Continuando en esa posición, tomado de referencia que la Reforma del '94 optó por una matriz como la Constitución española del '78, ayornando a la cuestión ambiental como un punto importante, esa innovación constituyente no fue sostenida en el tiempo (López Alfonsín, 2019)

El non liquet con el que se encuentran los que aplican el derecho en esta rama es producto de un desperdigado legal, en ese marco se refiere Buompadre y Basílico (2022):

Este modelo de integración de los tipos penales ambientales en el Código Penal es preferible por un doble motivo: por un lado, evita la dispersión legislativa en materia ambiental (cuestión que dificulta enormemente el conocimiento de la materia legislada) y, por tanto, facilita la aplicación de la norma por parte de los tribunales de justicia; por otro lado, permite obtener un ordenamiento más simple, armónico y coordinado de los tipos penales, facilitando, por ende, el conocimiento, la interpretación y la aplicación de las normas penales ambientales. (Buompadre & Basílico, 2022, pág. 43)

Como se planteó en las primeras nociones de la tarea, la dificultad judicial se da porque existe una perceptible falta integrativa del tipo penal ambiental, tal como dicen Buompadre y Basílico (2022), en caso de que no hubiese sido esto un dilema, este hecho hubiese sido resuelto de forma más ágil y atractiva en relación a los afectados e interesados.

Entendiendo que el derecho ambiental tuvo su punto de inicio codificado en la Reforma del '94, es preciso mencionar el comentario que hace Cafferata (2004) en su obra al respecto:

(...) El nuevo derecho ambiental como un derecho extremadamente joven, tanto en lo doctrinario como en lo normativo, muy dinámico y cambiante, que por su propia lozanía, sufre una Metamorfosis Continua, buscando espacios en las más variadas facetas del derecho, a las que se incorpora "incluso a contrapelo", abundante y escaso a la vez, que sobre todo en los países no desarrollados, padece raquitismo de eficiencia. (...) En cuanto derecho intergeneracional, el derecho ambiental moderno atiende a una doble dimensión de temporalidad. (Cafferata, 2004, pág. 19)

Respecto a la falta de punibilidad mencionan (Weingarten et al., 2012, p. 231) que el seguimiento del delito con características ambiental en nuestro país es escaso y no específico, esto encuentra relación con el caso porque los jueces tuvieron que acudir a atajos en el CP para poder aplicar esa sanción, manifestando inclusive uno de los jueces que no hay una previsión de los legisladores ante este tipo de actos (Richeri, 2024, p. 194).

Los doctrinarios en su mayoría aportan sus intereses en una normativa penal autónoma o en su defecto añadida en el CP argentino para dar una solución a la dispersión normativa. Esto también deja en evidencia la vacancia de argumentos que hay para aplicar punibilidad en estos delitos que adolecen a todos, si bien tildan que es joven en el ámbito entienden que, por su presente y su impacto socioeconómico, debe considerarse expeditamente un cuerpo único que sirva de argumento a los jueces, no por ello dejando de lado las demás normativas, sino que sean análogas.

V. POSTURA DEL AUTOR

Este autor considera que está en condiciones después de haber abordado esta nota a fallo de pronunciarse a favor de la decisión que tomó el Tribunal de la causa, tornando un compromiso con lo dispuesto por la CN y Tratados sobre la protección del ambiente y las demás normas que configuran dicha tutela. A la vez que es necesario resaltar que hay cuestiones que deben ser mejoradas y ajustarse a derecho en relación a lo que la sociedad busca en estos tiempos.

La sentencia confirmada por la Cámara de Apelaciones de Chubut provocó un precedente de valor único para el derecho ambiental, lo realizado por los colegiados ha revelado el compromiso de la justicia con defender los intereses no patrimoniales de todos, como lo es el ambiente, tal como prevalece en el escrito de la Unicen (2007), dotando inclusive de defensas a los sujetos no humanos (animales), que evidentemente son vulnerables, sufriendo constantes ataques del hombre a sus vidas.

Los colegiados lograron una interpretación acertada del comportamiento del imputado, tal como alude Semberoiz (2018) los jueces deben ser custodios del ambiente y aplicar el derecho de forma coactiva. Esto se ostentó al calificar dicho daño como delito, con perspectiva integral y no haciendo uso exclusivo del derecho privado y eligiendo poner énfasis en el patrimonio personal de La Regina, desechando así la teoría monista antigua

sobre la propiedad y priorizando la convivencia social y la naturaleza (Peña Chacón 2004).

Hay que recordar que la labor es innovadora en virtud de que se aplicó el derecho penal a una serie de conductas lesivas que no era claro en un encuadre tradicional del CP, demarcando de esta manera el vacío con el que se encontraron los jueces a la hora de resolver el caso, derivado de ello acertadamente dirigieron su análisis en la posibilidad de encontrar conexión con alguna conducta típica.

La debilidad a la hora de encontrar tipificación, notoriamente es una de las fisuras que tiene el fallo, no precisamente por inhabilidad de los doctores, muy por el contrario incluso; sino más bien por la falta de normas que colaboren en la decisión, un corpus único o la posibilidad de incorporar conductas típicas de esta índole al CP. Para ello es necesario que los representantes del pueblo tomen dimensión de la falencia en esta faceta del derecho y den los instrumentos necesarios a los facultativos para que de esa manera se erradique la debilidad estructural de esta cuestión jurídica.

VI. CONCLUSIÓN

En esta parte del escrito, como bien quedó demostrado en el extenso desarrollo, el vacío legal que fue considerado un problema por esta autoría, y logró probarse por medio de las inconsistencias comentadas ut supra del fallo en cuestión, también esto logró comprobarse a través de la legislación, jurisprudencia y doctrina pertinente al caso, donde la mayoría coincide con esta postura.

En tanto la sentencia con la posición de este autor indican un enfoque integral, observando la necesidad de considerar una unificación normativa, que encuentre a los culpables de delitos ambientales no sólo como meros responsables con cargas reparatorias e indemnizatorias, sino además de ello para lograr una justicia vigorosa para las víctimas es necesario que se apliquen penas impuestas por el CP. Esta nota a fallo también analiza una falta de argumentos legales que le otorguen mayor solidez y previsibilidad a futuras acciones u omisiones en hechos semejantes, para que el actor conozca las posibles consecuencias legales del acto.

Cierro este artículo parafraseando a (Rodríguez Magariños, 2020, p. 7) al decir que la ausencia de delito medioambiental crea el escenario de impunidad perfecto para quienes lo ponen en riesgo.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Doctrina

a. Libros

- Buompadre, J. E., & Basílico, R. A. (2022). *Los animales y el derecho penal: una mirada del presente hacia el futuro* (1° ed.). Astrea.
- Cafferatta, N. A. (2004). *Introducción al derecho ambiental*. Ediciones Mundi Prensa.
- Gascón Abellán, M., & García Figueroa, A. (2003). *La argumentación en el derecho: algunas cuestiones fundamentales*. Palestra Editores.
- López Alfonsín, M. (2019). *Derecho ambiental* (2° ed.). Astrea.
- Valls, M. F. (2016). *Derecho ambiental* (3ª ed.). Abeledo Perrot.
- Weingarten, C., Ghersi, C. A., Lovece, G., Ghersi, S. R., & Correa, G. (2012). *Daños al ecosistema y al medio ambiente: cuantificación económica del daño ecoambiental* (2° ed.). Astrea.

b. Revistas

- Botassi, C. (2004, julio 10). *El derecho ambiental en Argentina*. Corte Interamericana de Derechos Humanos. <https://www.corteidh.or.cr/tablas%20/r27224.pdf>
- García Vega, M. (2021, agosto). *La pugna entre principios rectores del derecho ambiental y el derecho penal sustantivo y adjetivo*. *Derecho Penal*, (401). <https://www.pensamientopenal.com.ar/index.php/doctrina/89507-pugna-entre-principios-rectores-del-derecho-ambiental-y-derecho-penal-sustantivo-y>
- Neira, H., Russo, L. I., & Álvarez Subiabre, B. (2019). *Ecocidio*. *Revista de Filosofía*, 76, 127-145. <https://www.scielo.cl/pdf/rfilosof/v76/0718-4360-rfilosof-76-00127.pdf>
- Peña Chacón, M. (2004). *La transversalidad del derecho ambiental y su influencia sobre el instituto de la propiedad y otros derechos reales*. *Revista Digital de Derecho Ambiental del Instituto de Derecho y Economía Ambiental*. <https://ambitojuridico.com.br/la-transversalidad-del-derecho-ambiental-y-su-influencia-sobre-el-instituto-de-la-propiedad-y-otros-derechos-reales/>
- Rodríguez Magariños, F. G. (2020). *Debilidad del derecho medioambiental y ausencia y ausencia del imperio de la ley: crónica de la necesidad de instaurar cortes especializadas en materia ambiental (la ansiada justicia verde)*. *Dialnet*, (36). <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/7579360>

- Semberoz, F. J. (2018, julio 20). *La cuestión ambiental en la quiebra. La Ley*, (134), 1-10.
- Unicen. (2007). *Derecho ambiental su consideración desde la teoría general del derecho. Revista Electrónica de la Facultad de Derecho*, 12.

Jurisprudencia

- SCJN. (2024, octubre 22). *Mendoza, Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios*, Expte. 1569/2004. SAJJ. <https://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-mendoza-beatriz-silvia-estado-nacional-otros-danos-perjuicios-danos-derivados-contaminacion-ambiental-rio-matanza-riachuelo-fa24000155-2024-10-22/123456789-551-0004->
- Cámara Federal de Casación Penal. (2016, noviembre 29). *Amutio Silvia Beatriz s/ Recurso de casación*, Expte. 51880/2011/3/1/CFC1. CIJ. <https://www.cij.gov.ar/http://www.cij.gov.ar/d/doc-16510.pdf>
- Cámara Federal de Casación Penal Sala 4. (2017, agosto 30). *Bianciotto, Ricardo Aníbal y Mansilla Ruiz, Orlando Rubén s/legajo de casación*, Expte. 1120/17.4. CIJ. <https://www.cij.gov.ar/http://www.cij.gov.ar/d/doc-20356.pdf>
- Chubut. (2024, noviembre 20). *Ministerio Público Fiscal S/ Investigación Maltrato Animal - Punta Tombo*, CJ. 7629. Pensamiento Penal. <https://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/91559-chubut-condena-matanza-pinguinos-punta-tombo>

Legislación

- Congreso de la Nación Argentina. (2020, octubre 19). *Ley 27.566: Acuerdo de Escazú*. Infoleg. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343259>
- Congreso de la Nación Argentina. (1995, enero 03). *Constitución de la Nación Argentina*. Infoleg. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>
- Congreso de la Nación Argentina. (1992, enero 08). *Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos*. Infoleg. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=450>
- Congreso de la Nación Argentina. (2002, julio 25). *Ley N°25.612 de Residuos Industriales*. Infoleg. https://www.infoleg.gob.ar/?page_id=112

- Congreso de la Nación Argentina. (2002, noviembre 18). *Ley N°25.670 sobre PCBs*. Infoleg. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=79677>
- Congreso de la Nación Argentina. (2002, noviembre 27). *Ley N°25.675: Ley General del Ambiente*. Infoleg. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=79980>